

VIRTUAL LABORATORIYA KIMYONI O‘QITISHNING INTERFAOL O‘QITISH SHAKLI EKANLIGI

Mashrapova Vaziraxon Alimardon qizi

Muqumiy nomidagi Qo‘qon davlat pedagogika institute aniq va tabiiy fanlarni
o‘qitish metodikasi (kimyo) yo‘nalishi magisrtanti

Annotatsiya: Elektron ta‘lim resurslarining zamonaviy bozori bugungi kunga kelib juda tez rivojlanmoqda. O‘qituvchiga pedagogik dasturiy vositalarning katta tanlovi taklif etilmoqda. Har kuni, umuman o‘quv jarayoni samaradorligini sezilarli darajada oshirishga va xususan, kimyo fanini o‘qitishga qaratilgan bunday resurslarning imkoniyatlari bir necha bor oshib bormoqda. Shu munosabat bilan prinsipial savollar tug‘iladi: qaysi pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish zamonaviy maktabning talablariga to‘la javob beradi, ulardan qayerda va qanday holatda foydalanish zarur, ular o‘quvchilarning imkoniyatlarini cheklamagan tarzda ularga bilim olish, shaxsning o‘zini o‘zi rivojlantirish yo‘lida yordamchi bo‘lish uchun qanday imkoniyatlarni taqdim etishlari kerak.

Kalit so‘zlar: xorij, ta‘lim, axborot, elektron qo‘llanma, texnologiya, laboratoriya, ta‘lim, jarayon, virtual laboratoriya, interfaol.

Bugungi kunda jamiyat hayotining ko‘pgina sohalarida interfaol texnologiyalar qo‘llanmoqda. Multimedia proektorlari, interfaol doskalar va panellar, videokonferentsiya aloqa tizimlari avvaldan mavjud bo‘lgan ko‘pgina muammolarni ko‘rgazmalashtirish orqali hal bo‘lishiga olib kelmoqda. Endilikda masofa va maydon ma‘lum bir fanni o‘qishda u darajada muhim hisoblanmay qoldi.

Butun auditoriya kerakli ma‘lumotni olishi zarur bo‘lgan katta hajmdagi ma‘lumotlarni dasturlarsiz etkazishni tassaavur qilish qiyin bo‘lib qoldi. Ta‘limda nafaqat o‘qituvchi mehnatini yengillashtiruvchi, balki qulay ta‘lim berish imkoniyatlarini yaratib beruvchi interfaol doska va panellar qo‘llanmoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalari xohlangan hajm va mazmundagi ma‘lumotdan

istalgan masofadan amalda cheklanmagan darajada foydalanish va saqlash imkoniyatini yaratib bermoqda.

Hozirgi vaqtda elektron ishlanmalarda o‘quv materiallarini taqdim etish usullari va zamonaviy ta’lim nazariyalari o‘rtasida nomuvofiqlik mavjud. Ko‘pgina elektron o‘quv materiallari hali ham statik gipermatnli hujjatlar sifatida yaratilgan bo‘lib, ularning ayrimlaridagina Flash animatsiyalarini o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga, zamonaviy tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, o‘quv jarayoni faol o‘qitish usullarini ta’minlaydigan interfaol, multimedia boy ta’lim resurslaridan foydalanishda samaraliroq bo‘ladi.

Biroq, o‘quv jarayonida o‘quvchining kompyuter bilan o‘zaro muloqati, agar pedagogik dasturiy ta’minoti yuqori darajadagi interfaollik mezonlariga javob bersagina mashina va foydalanuvchining to‘liq, intellektual muloqotini o‘z ichiga olgan taqdirdagina samarali bo‘ladi. O‘quvchining kompyuter bilan hamkorlik qilishga ixtiyoriy qiziqishi va ushbu ijodiy jarayonda ta’lim, tadqiqot muammolarini hal qilish uchun barqaror kognitiv qiziqish paydo bo‘lishi uchun o‘quvchi kompyuter monitori ekranida borayotgan voqealarning bevosita ishtirokchisiga aylanadigan sharoitlarni, ya’ni o‘rganilayotgan hodisaga to‘liq faol yondoshish uchun sharoit yaratish kerak. Zamonaviy maktabning o‘quv jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan muvaffaqiyatli foydalanishning kaliti hamkorlik pedagogikasining taniqli tamoyillariga asoslanadi, ya’ni «tayyor bilim uchun kompyuterga emas, balki yangi bilim uchun kompyuter bilan birgalikda ishlash»ni ifodalash lozim.

Ko‘pgina tadqiqotlar kimyoviy ta’lim uchun virtual tajribalarning ahamiyatini ta’kidlaydi va ulardan foydalanishning afzalliklarini ta’kidlaydi. Masalan, virtual tajribalar o‘quvchilarni laboratoriyada to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishlashdan oldin tajriba o‘tkazish texnikasi, kimyoviy idishlar va jihozlar bilan tanishtirish uchun ishlatilishi mumkinligini ko‘rsatadi. Bu o‘quvchilarga ushbu yoki shunga o‘xshash tajribalarni haqiqiy kimyo laboratoriyasida o‘tkazishga yaxshiroq tayyorgarlik ko‘rish imkonini beradi. Shuni ta’kidlash kerakki, virtual kimyoviy tajribalar hatto o‘qimagan foydalanuvchilar uchun ham xavfsizdir. O‘quvchilar, shuningdek, haqiqiy laboratoriyada amalga oshirish xavfli yoki qimmat bo‘lgan reaktivlar bilan

tajribalarni o‘tkazish imkoniyatini beradi. Virtual tajribalarni o‘tkazish o‘quvchilarga laboratoriya jurnalida kuzatuvlarni yozib borish, hisobot tayyorlash va ma’lumotlarni talqin qilish ko‘nikmalarini o‘rganishga yordam berishi mumkinligini ko‘rsatadi. Kimyoviy laboratoriyaning kompyuter modellari o‘quvchilarni tajriba o‘tkazishga va o‘z kashfiyotlaridan qoniqish hosil bo‘lishiga olib keladi.

Shunga alohida e’tibor berish kerakki, ta’limning IT mahsulotlarida modellashtirish imkoniyatlari ko‘p jihatdan ta’lim mazmunini etkazib berish usuli bilan belgilanadi. Shubhasiz, 2D o‘lchamli kontnentlar nisbatan tor doira ma’lumotlar bilan on-line etkazib berish uchun qulayroq hisoblanadi, biroq bu usulda foydalanuvchidan Internet trafik talab qilinadi. CD-ROM-da etkazib beriladigan elektron ishlanmalar Internet trafik va resurslarni tejashni talab qilmaydi va shuning uchun 3D o‘lchovli multimedialar va animatsiyalardan qayta qayta foydalanish imkoniyatini yaratadi. Vizual ma’lumotlarning eng yuqori sifati va haqoniyligini ta’minlaydigan katta hajmli resurslar – 3D o‘lchovli animatsiya va video ekanligini tushunish muhimdir. Biroq, 3D animatsiya hajmi shunchalik katta bo‘lishi mumkinki, hatto CD-ROM imkoniyatlari ham ularni saqlash uchun etarli bo‘lmaydi. Tayyor tasvirlar ketma-ketligidan foydalanadigan uch o‘lchovli animatsiya va video fayllarga muqobil 3D o‘lchovli ob’ektlarning yanada ixcham tasviridir. Ushbu modellar tomonidan real vaqtda haqiqiy laboratoriyani simulyatsiya qiladigan 3D ta’lim muhitini yaratish uchun katta imkoniyatlarni taqdim etadi. Oldindan tayyorlangan animatsiya va 3D modellarning real vaqtda ta’lim muhitidagi oqilona kombinatsiyasi tufayli resurslarni tejash sharoitida tajribalar paytida vizual muhitni ham, o‘quvchining harakatlarini ham haqiqatdan tasavvur qilish imkoniyati ta’minlanadi. Kimyoviy uskunalari, tajriba qurilmalari va murakkab kimyoviy jarayonlarning virtuallashtirishda oldindan tayyorlangan animatsiyalardan foydalaniladi. Shu bilan birga, real vaqt rejimida yaratilgan 3D o‘lchamli kimyoviy idishlar, suyuq va qattiq reagentlar modellari, o‘quvchilarning haqiqiy laboratoriyadagi harakatlarini modellashtirish uchun ishlatiladi (maktab o‘quvchilari bir idishdan ikkinchisiga bergilangan miqdordagina moddalarni solishlari yoki suyuqliklarni quyushlari,

javonlardan zarur bo‘lgan moddaning eritmalari solingan shisha idishlarni olishlari, jarayonni kuzatish yoki o‘lchov qurilmalaridan foydalanishlari mumkin).

Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari uchun yangi avlod «Химия (8–11 класс). Виртуальная лаборатория» elektron o‘quv qo‘llanmasi boshqa dasturiy mahsulotlardan farqli o‘laroq bir qator qiziqarli xususiyatlarga ega. Bu elektron ishlanma umuman olganda o‘quvchilarning kimyo fanini o‘rganishda qiziqishlarini oshirishga yo‘naltirilgan.

«Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория» elektron ishlanmasining asosiy maqsadi odatiy axborot texnologiyalari singari, ta‘limning zamonaviy va yangi sifatiga erishish, interfaol o‘quv vositalari va shakllari yordamida o‘quv jarayonini uslubiy qo‘llab-quvvatlashni ta‘minlash, shuningdek maktab o‘quvchilarining ta‘lim olish mustaqilligi va ijodiy faolligini oshirishga qaratilgan.,

Kimyo bo‘yicha virtual laboratoriya bir qator interfaol amaliy ishlar va tajribalardan tashkil topgan. Tajribalar va amaliy ishlar mavzusi kimyo bo‘yicha O‘zR maktabgacha va umumiy o‘rta ta‘lim vazirligi tomonidan tavsiya etilgan umumiy o‘rta ta‘limning namunaviy dasturiga to‘liq mos keladi va umumta‘lim maktablardagi amaldagi kimyo darsliklarini to‘ldirishga qaratilgan. Ishlanmada moddalarning fizik va kimyoviy xossalarni o‘rganish, metallar va metallmaslarni, oddiy va murakkab moddalar, minerallar va rudalar namunalari bilan tanishish, ularning ba‘zilarining fizik-kimyoviy xossalarini o‘rganish bo‘yicha tajribalar taklif etiladi, noorganik va organik birikmalarini olish, amalga oshirilgan tajribalarni razrazmiylashtirish va ulardan foydalanish bo‘yicha virtual ishlar keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Леонова О.Н. Методика использования образовательных ресурсов на электронных носителях. Химия ИД. («Первое сентября»), 2005, № 8, С.13–21.
2. Бодина О.Г. «Химия (8–11 класс). Виртуальная лаборатория» — одно из средств интенсификации процесса обучения химии. («Первое сентября»), 2007, №19, С.23–31.

3. Учебное электронное издание: Химия. 8–11 класс. Виртуальная лаборатория. (2 CD + методическое пособие.) Лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ, 2004. Madumarov T., Kamoldinov M.. Innovation pedagogik texnologiya asoslari va uni ta`lim-tarbiya jarayonida qo`llash. «Toshkent-Talqin» 2012 yil.
4. Учебное электронное издание: Химия. 8–11 класс. Виртуальная лаборатория. (2 CD + методическое пособие.) Лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ, 2004.
5. G‘opporov Abdimadjid Rozievich, Saidov Dilmurod Xursan og‘li, Saidov Yoldosh Xursan o‘g‘li. Maktabda virtual laboratoriyalardan va kompyuter dasturlaridan foydalanib o‘qitishning ahamiyati. International scientific journal: Innovative Development in Educational Activities (IDEA). Volume 2(№8) 04.2023. Page 642–648.
6. https://conferences.uz/plugins/themes/bootstrap3/pdf/conf_23_2020/21.Kimyoyunalishi_3_qism.pdf